

ЎСМИРЛИК ДАВРИДА ЎЗ САЛОҲИЯТИНИ РЎЁБГА ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНИНГ МОҲИЯТИ

Н.Ғаниева

Наманган давлат университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8157878>

Шахсий ўз салоҳиятини рўёбга чиқариш жараёни (ўзини ўзи ривожлантириш сифатида) ҳар бир ўзига хос ҳаётий тўқнашувда шахснинг мақсадлари, позицияси ва ўзини намоён қилиш воситаларини онгли равишда танлаши натижасида шакллантирилиши мумкин. Инсоннинг шахсий ва касбий салоҳиятини энг катта ҳажмли, яхлит тушуниш, биринчи навбатда, адекват ўз салоҳиятини рўёбга чиқаришда, ўзининг заиф ва кучли томонларини, шахсий фазилатларини, афзалликлари ва камчиликларини, жамиятдаги ўрни ва ролини тўғри тушунишда намоён бўлади [6]. Ҳозирги ўзини ўзи баҳолаш-маълум бир вақт ичида унинг ҳолати ва имкониятларини баҳолашда жуда муҳимдир. Шахснинг энг жадал ривожланиши учун идеал ўзини ўзи баҳолаш, ўзини ўзи тушуниш, ўзини идеал тасаввур қилиш, идеал шахсни шакллантиришга қаратилган меъёрий сифатлар тўпламидир. Шахснинг ўз кучли томонларини имкон қадар тўлиқ кўрсатишга, ўзини намоён қилишга интилиши ўз-ўзини тарбиялаш истагининг калитидир [4]. Муваффақиятли ўзини ўзи тарбиялаш учун ўзингизни, ҳақиқий интилишларингизни ва фазилатларингизни етарли даражада идрок этиш жуда муҳимдир. Шахснинг шаклланиши кўп жиҳатдан атрофдаги воқеликни унинг хилма-хиллиги ва номувофиқлигида акс эттириш ва англашдир. Шахс ижтимоий ҳодиса бўлганлиги учун унинг индивидуал хусусиятлари: ақлий ривожланиш даражаси, билими, иродаси, жамиятдаги кўрсатмалар мажмуи, онг, манфаатлар, эҳтиёжлар, ўзини ўзи англаш, дунёқараш, установкалар алоҳида аҳамиятга эга. Шунингдек, ўспириннинг атрофдаги дунёни, ижтимоий муносабатларни, муаммоларни мустақил равишда ҳал қилиш қобилиятини, меҳнат кўникмаларини идрок этишини ҳисобга олиш керак ҳамда муаммолар олдида боланинг мустақиллик даражасини, унинг ижодий салоҳиятини, ўзига бўлган ишончини тушуниш керак [9].

Ўсмир шахсидаги мазкур сифатлар оила, мактаб, тенгдошлар гуруҳи орқали тарбияланади. Бугунги кунда шахс тобора анъанавий марказлардан узоқлашмоқда - қўшнилар, қариндошлар, мос равишда уларнинг ўрнини турли ижтимоий ўсмирлик тузилмалари эгаллаши керак. Шахснинг шаклланиши - бу физиологик, ижтимоий, психологик, дунёқараш каби бир қатор қарама-қарши, аммо ўзаро боғлиқ бўлган даражалардан иборат мураккаб ижтимоий жараён бўлиб, ўзига хос хусусиятлар ва жиҳатлар билан тавсифланади, лекин айни пайтда бир-бирини ягона уйғун ҳолатда тўлдирди [5].

Ҳозирги ижтимоий-маданий шароитда ўсмир шахсининг ўзини ўзи ривожлантириши ва ўз салоҳиятини рўёбга чиқариши жамиятда ҳукм сураётган қарама-қаршиликларни ҳисобга олмасдан, фақат атроф-муҳит ва шахсни билиш билан чегараланиб бўлмайди. Шу сабабли, ижтимоий-педагогик жараёндан ташқарида ўзини ўзи уйғун ривожлантириш ва ўз салоҳиятни рўёбга чиқариш деярли мумкин эмас [14]. Ижодкорликка мойилликнинг ривожланиши ўзини ўзи ривожлантириш ўз

салоҳиятини рўёбга чиқаришни кучайтиради ва ижодкорликни амалга ошириш ўз салоҳиятини рўёбга чиқариш учун асосий омил ролини ўйнайди.

Маълумки, педагогика фанида “ижодкорлик”ни маълум бир шахс учун илгари нотаниш бўлган ноанъанавий маҳсулотни кашф қилиш, моделлаштириш ва янги шаклларни яратишга қаратилган фаолият сифатида кўрсатиб ўтилади. Умуман олганда, ижодкорлик қуйидагича тавсифланади: ижодий шахс (жамоа), ижодий жараён омиллари, маҳсулот. Учта соҳа ҳал қилувчи ҳисобланади: илмий, техник ва гуманитар. Ўз навбатида улар кичик турларга бўлинади: фан, техник тадқиқотлар, адабиёт, муסיқа, тасвирий санъат, театр, уй (маиший), ҳарбий санъат, бошқарув, алоқа, ижодкорликнинг ситуацион турлари. Мазкур турларга нисбатан шахс типлари аниқланади [9].

Қобилиятлар - инсоннинг психологик, физиологик ва ижтимоий хусусиятларининг комбинацияси - ижодий шахс учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга ва ижодкорликнинг маълум бир турида ижобий натижа олиш учун мажбурийдир [1]. Қобилиятларнинг икки тури мавжуд - умумий ва махсус. Махсус қобилиятлар учун улар фақат ижодий фаолиятнинг айрим турларида самарали бўлиши характерлидир, умумий қобилиятларнинг намоён бўлишини эса ҳамма нарсада бир вақтнинг ўзида кутиш мумкин. Умумий қобилиятлар, биринчи навбатда, топқирлик, зукколик, диққатни фаол равишда бир объектдан бошқасига кўчира олиши, амалий, мустақил фикрлаш ва бошқалар билан ажралиб турадиган интеллектуал салоҳиятни ўз ичига олади.

Қобилиятлар туғилишдан бошлаб шахсларга тўлиқ шаклда берилмайди. Ижодий фаолиятнинг маълум бир турига лаёқат, генетик мойиллик, қобилиятларни ривожлантириш учун биологик шартлар сифатида кўрсатилади. Шунинг билан бирга кейинчалик ривожланиши мумкин бўлган психологик (анатомик бўлмаган) характердаги хусусиятлар [3] сифатида эътироф этилади. Танланган фаолият ва ижтимоий муҳит қобилиятларнинг шаклланиши ва ривожланишида ҳал қилувчи роль ўйнайди. Қобилият майллари билим, кўникмаларни ўзлаштириш жараёнида ўзгаради ва қобилият даражасини ўзлаштириш тезлиги, ҳажми ва характерига қараб баҳолаш табиийдир. Бироқ, билимни қобилият, кўникма ва малака билан аралаштириб юбормаслик керак. Буларнинг барчаси ҳар хил тушунчалар ҳисобланиб, мазмуний жиҳатдан бир биридан фарқ қилади. Қобилиятнинг таркибий қисмларига айланган, аммо улар эмас, билим, кўникма, қобилиятларни ўзлаштириш натижасида юзага келадиган турли хил руҳий хусусиятлар. Қобилиятларни ифодаловчи шахснинг ақлий хусусиятларининг ўзига хос сифати автономия, шунингдек, куч ва идентикликдир. Бу шуни англатадики, қобилиятларни табиий ва орттирилган, биологик ва ижтимоий мавжуд бўлган органик қотишма сифатида тавсифлаш мумкин [11]. Тўғри шаклланган ижодий шахс фақат психологик педагогик тўсиқлар ва стереотипларни бартараф этиш натижасида мумкин.

Стереотипларнинг уч тури мавжуд: жамоавий; гуруҳ, шу жумладан, шахс томонидан ишга нисбатан ижодий ёндашиш талабининг мавжуд эмаслиги, биргаликдаги фаолиятни ташкил эта олмаслик, гуруҳ аъзоларининг ўзаро психологик мос келмаслиги; ироданинг заифлиги, салбий фикрлаш, ўзига нисбатан ишончсизлик, дангасалик, ўз фаолияти натижаларига бефарқлик, тор манфаатлар доираси билан ажралиб турадиган шахс. Шуни таъкидлаш керакки, шахснинг ижодий қобилиятининг

мавжудлиги умуман аъло даражадаги ўқув натижалари ва интизоми мавжудлигини англамайди [11].

Махсус тадқиқотлар натижалари шубҳасиз - расмий кўрсаткичлар даражаси ўсмирларнинг иқтидорлилик даражасини акс эттирмайди ва кам иқтидорли ўсмирлар кўпинча қобилиятлиларга қараганда юқори баҳоларга эга. Муайян соҳаларда энг қобилиятлиларни аниқлаш имконини берадиган қўшимча таълим тизими катта фойда келтиради. Ўсмирларда ижодий қобилиятлар уч жиҳатдан шаклланади: шахсий фазилатларни ўрганиш, ижодий мойилликларни тан олиш, ривожланиш дастурлари. Шубҳасиз, шахсда табиат томонидан дастурлаштирилмаган сифатларни ривожлантириш мумкин эмас ва шунинг учун қобилиятларни табиийликни аниқлаш ва олинган нарсаларни имплантация қилиш билан бирлаштириш орқали шакллантириш мумкин.

Қобилиятларни жорий этиш шакли бир вақтнинг ўзида тўлиқ эркинлик режимида ва ижодий иродани максимал даражада ташкил этиш режимида давом этадиган ижодий жараённинг доираси билан белгиланади. Қобилиятларнинг ривожланиши натижасида ўқувчининг таълим муассасасидаги кўрсаткичлари ошади ва шу билан у ўз мақоми ҳисоботида бир поғона юқорига кўтарилади. Ижодий салоҳиятни рўёбга чиқариш жараёнида ўсмирнинг ижтимоийлашуви динамикасига таъсир қилувчи баъзи ҳолатларни аниқлаб олиш керак.

Ўсмирлик даврида инсон ижтимоийлашув жараёнини белгиловчи омиллар таъсирида бўлади. Аввало, биз мегафакторлар - дунё, сайёра, коинот ҳақида бормоқда. Кейинчалик - макро омиллар ҳақида: мамлакат, этник гуруҳ, жамият, давлат. Мезофакторлар ҳақида: вилоятлар, шаҳарлар, аҳоли пунктлари. Ва ниҳоят, микрофакторлар ҳақида - оила ва қўшнилар, ҳаёт ва тенгдошлар, таълим муассасалари ва турли хил ташкилотлар ҳақида. Мезофакторларнинг аҳамияти ортиб бораётганини таъкидлаш керак - инфратузилма (қулайлик даражаси, уй-жой тури, уй-жой қулайлик даражаси), аҳоли пунктлари тури (қишлоқ, шаҳар), коммуникациялар (транспорт, туман - марказий / чекка), оммавий ахборот воситалари билан тўйинганлик (радио, телевидение, газета, журналлардан фойдаланиш имконияти). Шунингдек, ижтимоийлашув агентлари: оилалар, ўқитувчилар, қариндошлар, қўшнилар таъсири кучаймоқда. Ижтимоийлашув механизмлари рўйхати ўзгаради ва кенгайди: болалик билан солиштирганда, тақлид (бировга ўхшаш ҳаракатларни такрорлаш) ва излаш (онгсиз даражада фиксация ва ёдлаш) муҳим роль ўйнайди.

Ўсмирлик даври - жамиятдаги хулқ-атвор нормалари ва стандартлари ва ўзаро таъсирини (мавжудлик) ўзлаштирадиган шахс [7]. Ўсмирлик даврида идентификация даври бошланади: ўзини намуналар - таниқли, обрўли шахслар, бир гуруҳ шахслар билан идентификация қилиш ва бошқалар. Ўсмир мулоҳаза юритиш ҳолатида - доимий ички диалог, муайян кадриятлар, меъёрлар, стереотипларни кўриб чиқиш, эътирозлаш, қайта баҳолаш, қабул қилиш ёки рад этиш мавжуд. Ўсмирлик даврида бир жинсдаги тенгдошлар орасида ўз мавқеи ва обрўсини излаш жуда муҳим бўлиб қолади. Бу қарама-қарши жинсдаги тенгдошлар билан ўз позициясини ва хулқ-атвор меъёрларини доимий равишда излаш билан мураккаблашади.

Ижтимоийлашув жараёнида салбий омилларнинг ролини сезиларли даражада оширади; дисфункционал оила, ота-онанинг кам таъминланганлиги, жисмоний

ногиронлик, беғараз оила, тўлиқ бўлмаган оила ва бошқалар ёш киши учун энг кучли травматик омилнинг аҳамиятига эга бўлади [2]. Ўрта мактаб ўқувчилари учун алоҳида ижтимоий эътирофга эга бўлган ижодий фаолият турлари муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, тенгдошлар томонидан ижро этилган ва яхши қабул қилинган спектакль ҳаваскор театр ишида иштирок этишни истаган ҳар икки жинсдаги кўплаб одамларни жалб қилиши мумкин. Чунки ижодий жамоа тенг ҳуқуқли гуруҳдир, бу ерда аниқ етакчилар мавжуд эмас. Шу боис, бегоналар ва ҳар ким ўз қобилиятига кўра ўз ижодий салоҳиятидан фойдаланади ва амалга оширади. Шундай қилиб, тежамкор шароитда, ижодкорлик ва хайрихоҳлик муҳитида, уларнинг ҳақиқий ҳолатини шакллантиради, мулоқот доирасини кенгайтиради ва етакчилар гуруҳига киради [8].

Ўсмир шахсининг ижодий бошланишини ривожлантириш жараёнида юзага келган қарама-қаршиликлар ижодий жараёнда ижтимоийлашув мезонларини ишлаб чиқиш жараёнида ҳал қилинади. Шахсий ижтимоийлашув мезонлари муаммоси рус ва хориж фанлар томонидан турлича талқин қилинади. Америкалик тадқиқотчилар М.Ройс ва Э.Томас шахсни ижтимоийлаштиришнинг асосий мезонлари сифатида ўз ҳаёт дастуридан (ўз – ўзини текшириш) ўзини ўзи кутишнинг амалга оширилишини, ўзини “Мен-идеал” (ўз-ўзини идентификация қилиш) тасвири билан мутлақ ўзини ўзи аниқлашни кўриб чиқадилар. К. Рожерснинг фикрича, ўзгарувчан воқеликда бир вақтнинг ўзида барқарорлик билан шахснинг ижодкорлик, динамизм, мослашувчанликка эришиши мувофиқлик туфайли юзага келади. Шунингдек, шахс томонидан ижодий жараёнда унинг эҳтиёжлари ва манфаатларини қондирадиган ва ривожлантирадиган, ўз-ўзини сақлашга ёрдам берадиган ижтимоий муносабатлар, ахлоқий кўрсатмалар тўпламини эгаллаши ва ривожлантиришини ўз ичига олади [14]. А.Маслоу ижодий иқтидорли шахсни ижтимоийлаштиришнинг энг муҳим мезони унинг ижодий салоҳиятини тўлиқ очиб бериш, ўзини ўзи мақомини тасдиқлаш, мақсадга эришиш - ўзини ўзи намоён қилган шахсга айланиш (ўзини ўзи фаоллаштириш) деб ҳисоблайди [12].

Ушбу усуллар ўсмир шахсининг ижодий салоҳиятини ўрганиш, мойиллик, темперамент, шахсий хусусиятлар, талаб ва қизиқишларини тушунишда самаралидир. Шунингдек, психодиагностиканинг ушбу усулларида фойдаланиб, сиз қайси ва қандай қобилиятларни ривожлантириш ва характерни қандай тузатиш кераклигини билиб олишингиз мумкин. Шу нуқтаи назардан олганда реабилитация марказлари тўғаракларида театрлаштирилган ижодий жараён давомида бола бошқалар билан мулоқот қилиш, ўз хоҳиш ва ҳис-туйғуларини бошқариш, ўз фикрлари, ҳис-туйғулари, хулқ-атворларини бошқариш, одамларга таъсир қилиш кўникмаларини эгаллайди.

References:

1. Абульханова-Славская, К.А. Стратегия жизни / К.А.Абульханова Славская. –Москва : Мысль, 1991. – 299 с
2. Аверьянов, А.Н. Системное познание мира: методологические проблемы / А.Н. Аверьянов. – Москва : Политиздат, 1985. – 263 с.
3. Алексеев, Н.А. Личностно-ориентированное обучение: вопросы теории и практики : монография / Н.А. Алексеев– Тюмень: Изд-во Тюмен. унт., 1997. – 216 с.

4. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. – Москва: Просвещение, 1968. – 584 с
5. Буйлова, Л.И. Развитие социально-педагогических функций учреждения дополнительного образования детей: дис. ... канд. пед. Наук: 13.00.06 / Л.И. Буйлова; Ин-т педагогики социальной работы. - Москва, 1998.- 183 с
6. Выготский, Л.С. Проблемы возрастной периодизации детского развития. Собр. соч. в 6 т. Т. 4 / Л.С. Выготский. – Москва : Педагогика, 1984. – 281 с.
7. Гиль, С.С. Педагогические условия самореализации подростков: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01/ С.С. Гиль ; УГППУ. – Екатеринбург, 1995. – 150 с
8. Деятельностный подход в обучении и формировании творческой деятельности / Под ред. В.В. Давыдова. Уфа: Изд-во БГПИ, 1990. – 172 с
9. Коростылева, Л.А. Психология самореализации личности: затруднения в творческой сфере / Л.А. Коростылева.–Санкт-Петербург: Изд-во «Речь», 2014. – 222 с.
10. Логинова, Л.Г. Развитие системы управления качеством дополнительного образования детей в современных условиях России: 127 автореф. дис. ... д-ра пед. наук.: 13.00.01./ Л.Г. Логинова. – Москва, 2004. – 41 с.
11. Макарова, Л.Н. Технологии профессионально-творческого саморазвития учащихся/ Л.Н. Макарова. – Москва: Сфера, 2005. – 96 с.
12. Маслоу, А. Мотивация и личность. 3-е издание / А. Маслоу. – СанктПетербург: Питер, 2014.– 400 с.
13. Чурекова, Т.М. К вопросу о самореализации личности школьника/ Т.М.Чурекова // Мир психологии. –2005. – № 3. – С. 242- 253
14. Rogers, K. Diffusion of innovations/К. Rogers. – New York: New York: Free Press, 1983.